

УДК 541-67;863

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ВУЗЕ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Уровень интеллектуализации общества определяется эффективностью использования перспективных технологий. В настоящее время катализатором научно-технического и общественного прогресса являются информационные и коммуникационные технологии. Экспоненциальный характер развития информационных и коммуникационных технологий определяет актуальность исследования проблем их использования в системах образования, в частности, в направлении информатизации процесса обучения с целью повышения эффективности усвоения учебного материала.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, информационные технологии, реальный и компьютерный эксперимент, ИКТ, физика.*

На всех этапах развития человеческого общества в зависимости от характера общественных отношений, актуальных требований к уровню образования и профессиональной подготовки людей менялись цели, содержание обучения, его организация, методы и средства обучения. В условиях современного социального и научно-технического процесса выдвигаются новые требования к содержанию, формам, методам и средствам обучения.

Удачные опыты применения информационно-коммуникационных технологий показали, что они могут помогать в решении застарелых противоречий педагогики. А именно правильное использование технологий дает возможность:

- повысить эффективность преподавания путем налаживания систематического контроля знаний студентов, индивидуализировать усвоение знаний в условиях классно-урочной системы, поднять степень его дифференциации и таким образом сократить недостаток учебного времени;
- освободить преподавателя от монотонной рутинной работы с тем, чтобы он мог больше времени уделять творческой деятельности;
- в ряде случаев дать студентам более полную и точную информацию об изучаемом явлении или предмете;
- повысить наглядность, создать представления о механизме сложных явлений и тем самым облегчить студентам их понимание;
- ознакомить студентов с фундаментальными научными экспериментами в области физики, химии, биологии и других наук.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии способны: стимулировать познавательный интерес к физике, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета физика, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность студентов.

Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов можно гарантировать только в том случае,

- когда преподаватель, в достаточной мере, мотивирован на использование ИКТ,
- имеет широкий кругозор,
- владеет программными средствами, как общего, так и учебного назначения,
- способен определить место ИКТ в методической системе преподавания учебного предмета.

Существует также и ряд недостатков применения ИКТ:

1. у преподавателей недостаточно времени для подготовки к занятию, на котором используются компьютеры,
2. отсутствие контакта с преподавателем информатики,
3. в рабочем графике преподавателей не отведено время для исследования возможностей Интернет,
4. не хватает компьютерного времени на всех,
5. существует вероятность, что, увлекшись применением, ИКТ на занятиях, преподаватель перейдет от развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам.

Остановимся на применении ИКТ при выполнении лабораторных работ.

Важное место в общей системе подготовки специалистов технических и физико-математических специальностей занимает лабораторный практикум по физике. Будучи неотъемлемой частью курса общей физики, практикум играет главную роль в ознакомлении студентов с экспериментальными основами фундаментальных физических законов и явлений, и в привитии им навыков самостоятельной подготовки и проведения современного физического эксперимента, который наиболее способствует пониманию того, что в основе современной техники лежат физические явления.

Лабораторные работы, выполняемые на компьютере можно по их назначению разделить на две группы. К первой относятся работы, моделирующие процессы и явления, которые в принципе не могут быть реализованы на экспериментальной базе существующих физических лабораторий. Это, в первую очередь, связано с требованиями техники безопасности, со сложностью современных физических экспериментальных установок, с их чрезмерно высокой стоимостью и т.д. Поэтому для наблюдения некоторых процессов и явлений, имеющих фундаментальное физическое и методическое значение, в нашем университете были разработаны компьютерные программы, позволяющие не только и не столько проводить математическую обработку получаемых результатов, но и демонстрировать на экране эволюцию и ход исследуемых физических процессов. При этом все необходимые измерения студенты снимали непосредственно с экрана монитора, с помощью соответствующих шкал, которые также высвечиваются на экране.

Исходные данные, которые в начале работы задает преподаватель, позволяют в широких пределах изменять масштабы и характер моделируемых физических процессов, что чаще всего невозможно при работе на реальных экспериментальных установках.

Ко второй группе относятся те компьютерные работы, которые дублируют исследование физических процессов, изучаемых на лабораторных стендах, но решают иные задачи по сравнению с лабораторным практикумом.

Они реализуют в виртуальной среде математические модели задачных ситуаций с рекомендациями по их исследованию («задачи-модели»). Такие работы выполняются на практических занятиях, при изучении соответствующих тем, чередуя их с решением «обычных» задач или посвящая отдельные занятия.

Примерами работ первого типа являются:

- Изучение баллистической кривой.

Программа моделирует движение тела в вязкой среде в однородном поле тяжести и предназначена для изучения баллистических кривых. Она позволяет:

1. получать семейство баллистических кривых, причем, с автоматической сменой цвета;
 2. изменять в широких пределах параметры задачи;
 3. автоматически выбирать масштаб по осям;
 4. оперативно выдавать значения координат и скоростей в процессе построения траектории;
 5. в соответствии с заданными ошибками менять все параметры по нормальному закону.
- Изучение распределения молекул газа по скоростям (распределение Максвелла).
 - Изучение свойств реальных газов вблизи фазового перехода.
 - Эффект Комптона (изучение явления рассеяния фотонов на электронах).

- Определение собственного магнитного момента электрона.

Что касается примеров работ второго типа, то в качестве хорошо иллюстрированных физических компьютерных задач можно использовать обучающие программы ООО «ФИЗИКОН» «Открытая физика» и др.

В заключение следует отметить, что в сложном и многогранном учебно-воспитательном процессе всех учебных заведений, особенно в настоящее время, главной фигурой был, есть и будет высококвалифицированный, творчески работающий преподаватель. Современные информационно-коммуникационные технологии должны стать его надежным и незаменимым в целом ряде случаев помощниками, способствующими внедрению новых и прогрессивных идей гуманизации образования и осуществлению педагогики сотрудничества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
6. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.